

MAVIPAN.ca

Étude Ma vie et la
pandémie au
Québec

MÉTHODES

Rapport méthodologique Informations générales

version du 2 novembre 2020

Ma vie avec la pandémie au Québec — MAVIPAN
Living with the pandemic in Quebec

Document méthodologique – volet informations générales

Document rédigé par

Marie Baron, Ph. D., professionnelle de recherche,
Vitam — Centre de recherche en santé durable

Patrick Blouin, M. A., professionnel de recherche,
Vitam — Centre de recherche en santé durable

Avec la contribution de

Léa Langlois, M. A., et Audrey Turmel

*Sous la supervision du **comité de pilotage MAVIPAN***

Annie LeBlanc, Ph. D., professeure titulaire,
Faculté de médecine, Université Laval
Vitam — Centre de recherche en santé durable

Yves de Koninck, Ph.D., Marc Hébert, Ph.D., Centre de recherche CERVO

Jean-Pierre Després, VITAM Centre de recherche en santé durable

Catherine Mercier, Ph.D., François Routhier, Ph.D., Centre interdisciplinaire
de recherche en réadaptation et intégration sociale CIRRIIS

George Tarabulsky, Ph.D., Centre de recherche universitaire sur les
jeunes et les familles CRUJeF

Au nom du groupe de recherche MAVIPAN et de tous ses partenaires

www.mavipan.ca/partenaires

Version du 2 novembre 2020

Version du 2 novembre 2020

Mise en contexte

L'étude Ma vie et la pandémie (MAVIPAN) est née d'un effort collectif regroupant les 4 Centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale, soit le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale Cirris, le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles CRUJeF, le Centre de recherche CERVO, et le centre de recherche en santé durable VITAM, avec le soutien de la plateforme collaborative de recherche PULSAR de l'Université Laval.

Elle se veut une initiative conçue pour soutenir la communauté de recherche et servir d'outil d'information de santé publique.

MAVIPAN est soutenu par un ensemble de chercheurs, de partenaires et de collaborateurs. La liste complète est disponible sur le site www.mavipan.ca

Mise en garde

Ce document méthodologique a été rédigé à l'attention des chercheurs et collaborateurs du projet MAVIPAN. Il est mis en circulation avant la clôture du projet alors que plusieurs collectes de données sont en cours ou planifiées. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification en fonction de l'évolution du projet. Des versions mises à jour seront diffusées périodiquement dans les prochains et mois et les prochaines années. En cas d'interrogation ou de doute quant aux informations contenues dans ce document, nous vous suggérons de contacter l'équipe de projet à mavipan.ciussscن@ssss.gouv.qc.ca

TABLE DES MATIÈRES

1	PROBLÉMATIQUE	6
2	OBJECTIFS DE MAVIPAN	8
2.1	Fondements conceptuels	8
3	MÉTHODOLOGIE	9
3.1	Devis de l'étude	9
3.2	Population cible	10
3.3	Recrutement et échantillonnage	11
3.4	Collecte des données et mesures	13
3.5	Éthique	14
3.6	Analyses	16
3.7	Transparence de la recherche et partage des données	16
4	GOUVERNANCE	17
4.1	Coordonnées	17
5	RÉFÉRENCES	18
	ANNEXE 1	22
	ANNEXE 2	23
	ANNEXE 3	28

1 PROBLÉMATIQUE

La crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 impose une réorganisation sociale mondiale majeure qui aura des conséquences profondes sur notre société.¹ Les pays touchés ont tenté de contenir la propagation du virus en exigeant de leurs populations des efforts d'isolement extraordinaires.^{2,3} Un tiers de la population mondiale (~3 milliards d'individus) a ou aura recours à plusieurs formes de mesures d'isolement. Celles-ci sont à l'origine d'une crise psychosociale sans précédent et en évolution rapide.⁴⁻⁷ Alors que la recherche biomédicale poursuit sans relâche ses efforts pour comprendre l'impact de la maladie sur les personnes infectées et pour mettre au point de nouveaux traitements et vaccins, les conséquences psychosociales de cette crise qui pourraient affecter de manière permanente notre bien-être, l'état de notre système de santé et notre société ne peuvent être ignorées.^{4,8-10}

L'incapacité à traiter les problèmes psychosociaux et de santé prolongera l'impact de la pandémie pour les années à venir. Les conséquences psychosociales de cette crise sanitaire n'épargneront personne, en particulier les populations vulnérables, et persisteront longtemps après la levée des mesures de restriction et la fin de la pandémie.^{4,10-12} La combinaison des changements professionnels, l'état de "risque", la perte possible d'emploi, les difficultés économiques qui en résultent, les changements dans la dynamique du couple et de la famille, les fermetures d'écoles et la réduction des services dans le réseau de santé et de services sociaux auront des impacts sur l'adaptation et le développement des individus de tous âges.¹³⁻¹⁷ Ces impacts seront particulièrement importants pour les personnes confrontées à des contextes ou des défis uniques (par exemple, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les personnes souffrant d'une maladie chronique ou mentale, les familles défavorisées) et exacerbera très probablement les inégalités sociales et de genre existantes en matière de santé et de développement humain.¹⁸⁻²⁵

L'ampleur de la mobilisation actuelle du COVID-19 a déstabilisé plusieurs aspects de nos structures de santé et de services sociaux. Les travailleurs de la santé et des services sociaux vivent des changements majeurs dans leur pratique pendant cette crise.^{10,26} Plusieurs services sont suspendus, d'autres sont maintenus ou intensifiés, et de nouvelles stratégies d'intervention sont rapidement adoptées pour s'adapter aux mesures de confinement ou aux risques de transmission du virus.^{27,28} Les interruptions de service ont un impact sur la santé physique et mentale et le développement des populations, en particulier pour les plus vulnérables.²⁹ Beaucoup de travailleurs de la santé et des services sociaux sont témoins, au quotidien, du bilan humain de la pandémie et, trop souvent, en font partie.^{10,30,31} De plus, dans le contexte actuel, ces travailleurs sont soumis aux mêmes

mesures de santé publique dans leur vie privée que le reste de la population, exigeant d'eux une plus grande capacité d'adaptation.³¹⁻³³ Il est crucial de documenter les changements de pratiques et les ajustements de ces personnes, qui doivent rester disponibles pour leur famille, leurs collègues et la population.

Se remettre de la pandémie nécessitera une réponse sociale et économique tout aussi importante que les efforts actuels pour minimiser la propagation de l'infection.^{1,34} Il existe un besoin urgent d'informations sur l'évolution des dimensions psychosociales de la santé et des stratégies d'adaptation utilisées par notre population et nos structures de santé et de services sociaux. En documentant de manière exhaustive ces informations, les parties prenantes seront mieux à même de prendre des décisions éclairées en temps utile et de mettre en œuvre des stratégies visant à minimiser les conséquences attendues de la crise sur notre santé mentale et notre bien-être.

La cohorte MAVIPAN (Ma vie et la pandémie) a été développée en réponse à ces besoins individuels et collectifs. Elle est née d'un effort collectif sans précédent entre les 4 centres de recherche du Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et leurs partenaires universitaires, gouvernementaux, institutionnels et communautaires à l'échelle de la province.

2 OBJECTIFS DE MAVIPAN

Globalement, ce projet de recherche permettra : (i) à court terme, de soutenir les établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans le déploiement et l'organisation des services en temps de crise et dans la période de reprise, et (ii) à moyen et long terme, de documenter avec profondeur les impacts de la crise et les stratégies d'adaptation aux échelles individuelle, familiale, communautaire et du système de santé et de services sociaux, afin de répondre adéquatement à des crises équivalentes qui pourraient avoir lieu dans le futur.

Plus spécifiquement, ce projet de recherche vise à documenter, suivre et analyser, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire :

- L'adaptation des individus et des familles, particulièrement ceux et celles en situation de vulnérabilité ;
- L'adaptation des acteurs du milieu de la santé et des services sociaux ;
- L'adaptation des structures de services ;
- L'organisation sociale et professionnelle.

Ce projet de recherche s'appuie sur l'expertise et l'expérience complémentaire de chercheurs et de parties prenantes (citoyens, professionnels de la santé et services sociaux, gestionnaires, organismes communautaires) relativement à toutes les dimensions psychosociales et de santé des individus. Ensemble, ils offrent la capacité d'aborder ce projet dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle, sous l'angle de la responsabilité sociale et de la santé durable.

2.1 Fondements conceptuels

MAVIPAN est fondé sur (i) l'approche de l'application intégrée des connaissances, qui implique activement les parties prenantes tout au long du processus de recherche et de sa gouvernance pour améliorer la pertinence et l'adoption des résultats et (ii) le cadre complémentaire d'engagement des patients de la Stratégie de recherche axée sur le patient, qui favorise un climat dans lequel les chercheurs et les parties prenantes comprennent la valeur de l'implication des patients.

De plus, la conception et le choix des mesures et des analyses de MAVIPAN sont éclairés par (i) le modèle d'impact psychosocial des catastrophes naturelles qui traite spécifiquement des mécanismes d'adaptation et des stratégies d'atténuation lors d'événements traumatisants et (ii) le modèle des déterminants sociaux de Dahlgren et Whitehead³⁵ qui identifie les sphères d'influence environnementales, sociales et individuelles qui entravent ou améliorent la santé des individus et créent des inégalités entre les populations.

3 MÉTHODOLOGIE

3.1 Devis de l'étude

MAVIPAN est une cohorte observationnelle longitudinale de type « vivante », d'une durée de cinq ans, ciblant l'ensemble des territoires de la province du Québec.

La cohorte est définie par un caractère « vivant » afin de nous permettre d'adapter les mesures, de nature quantitative et qualitative, et les temps de mesure selon les besoins identifiés par les populations d'intérêt et les phases attendues de l'évolution de la crise sanitaire.¹

Ces phases, telles que proposé, notamment, par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), comprennent : (i) la phase d'impact, (ii) la phase du point tournant, correspondant au moment où la crise est maîtrisée grâce aux mesures mises en place ; (iii) la phase immédiatement après la crise, correspondant à l'allègement des mesures de restrictions, et (iv) la phase de rétablissement pendant les mois ou les années qui suivront le retour « à la normale ». Nous tiendrons compte des vagues d'infection supplémentaires et des événements clés (p. ex. : les vaccins). (Figure 1).

Figure 1. Devis d'étude

¹Nous sommes conscients que ceci pourra engendrer certaines modifications au projet et nous travaillons en étroite collaboration avec le Comité éthique de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour effectuer tous les amendements nécessaires.

3.2 Population cible

Le projet vise l'ensemble de la population de la province de Québec. Les critères d'inclusion généraux sont minimaux : avoir 14 ans et plus, lire et comprendre le français ou l'anglais et accepter de nous fournir une information (numéro de téléphone ou courriel) permettant de recontacter le participant puisqu'il s'agit une étude longitudinale.

3.2.1 Populations vulnérables ou considérées vulnérables

Il est essentiel de compter une forte proportion de participants en provenance de populations généralement vulnérables ou considérées vulnérables de par le contexte de la crise sanitaire. Nous proposons de cibler les populations suivantes :

Personnes âgées : Nos aînés sont les plus à risque dans cette crise sanitaire. Nous ciblons le recrutement des personnes âgées de 65 ans et plus, vivant dans différentes modalités d'hébergement (ex. CHSLD) ou de façon indépendante à leur domicile.

Personnes ayant des incapacités : Les personnes ayant des incapacités motrices, du langage, auditives, intellectuelles, cognitives et troubles du spectre de l'autisme ainsi que leurs proches aidants sont des plus vulnérables en ce moment de par la modification des services qui leur sont offerts, la capacité limitée qu'ils peuvent avoir à suivre les recommandations sanitaires et les risques à leur santé.

Jeunes et familles vulnérables : Les jeunes de 14-17 ans ainsi que les familles avec jeunes enfants (moins de six ans), monoparentales ou reconstituées, et les adultes ayant expérimenté une séparation récente sont ciblés. Nous ciblons également les familles qui reçoivent des services sociaux actuellement de première ligne (p. ex., jeunes femmes enceintes) ou deuxième ligne (p. ex., enfants suivis par la protection de l'enfance). Nous sommes également en mesure d'obtenir des informations concernant les enfants de la part des parents et des intervenants qui participent eux aussi à la cohorte.

Personnes souffrant de maladies chroniques : Nous en connaissons encore très peu sur l'impact du virus et des modifications des structures de services sur les personnes souffrant de maladies chroniques. Compte tenu de la nature en ligne du recrutement et de la passation des questionnaires, les participants à la cohorte autorapporteront leur diagnostic de maladie(s) chronique(s).

Personnes souffrant de maladies mentales : L'ensemble de la population est actuellement à risque de conséquences psychologiques résultant de la crise sanitaire. Cependant, les répercussions risquent d'être encore plus grandes chez les personnes souffrant déjà d'une maladie mentale (autorapportée) telle que les troubles anxieux ou de l'humeur, les troubles psychotiques ou le trouble de stress post-traumatique.

Personnes appartenant à une minorité ethnique : Plusieurs personnes immigrantes ont vécu la guerre, l'isolement, les camps de réfugiés et bien d'autres crises. Il est possible que ces expériences antérieures aient mieux préparé ces populations à suivre les restrictions mises en place. Il est aussi possible que ces personnes disposent d'espaces de gestion du stress. Ils pourraient cependant souffrir d'un fardeau psychosocial supplémentaire de par leur statut d'immigrants ou de minorité ethnique ou en raison de l'expérience de trauma.

Acteurs des milieux de la santé et des services sociaux : Nous ciblons les acteurs du milieu de la santé et des services sociaux, allant des professionnels de la santé aux gestionnaires des établissements, en passant par les employés de soutien et les préposés.

Milieux ruraux : Il est crucial de bien comprendre les répercussions que cette crise aura sur l'accès aux structures de services par les communautés rurales et sur les initiatives potentielles permettant aux acteurs de ces milieux de faire face à cette crise en l'absence de ressources additionnelles.

Personnes autochtones : Nous visons à travailler en étroite collaboration avec différents acteurs de communautés autochtones (p. ex. Manawan, Wemotaci, Opitciwan, Wendake) afin de s'assurer d'une représentativité de cette population. Les liens avec les acteurs de ces communautés restent cependant à mettre en place.

3.3 Recrutement et échantillonnage

MAVIPAN est réalisé avec échantillonnage non probabiliste associé à un échantillonnage en ligne et à une technique de boule de neige sans restriction de taille. Sur la base du taux de recrutement à ce jour, nous prévoyons de recruter 5000 participants d'ici la fin 2021 et 7500 participants d'ici la fin de la proposition.

Nous reconnaissons les biais et les limites associés à cette approche (p. ex., erreur d'échantillonnage, manque de représentation de la population). Nous avons inclus des questions sociodémographiques clés qui nous permettront de comparer et de pondérer les données en fonction des normes provinciales et nationales. Nous avons utilisé des questions similaires validées par des institutions clés telles que Statistique Canada afin d'assurer la comparabilité de nos résultats.

Le recrutement des participants a commencé lors de la phase d'impact (29 avril 2020), c'est-à-dire lors que les mesures de confinement étaient les plus strictes. Les participants sont recrutés par le biais d'approches complémentaires et adaptées aux populations d'intérêt (voir Tableau 1). Le recrutement est ouvert en continu et se poursuivra pendant toute l'étude.

Tableau 1. Sommaire des méthodes de recrutement

APPROCHES	POPULATIONS CIBLÉES	OUTILS ET CONTACT	PERTINENCE
Invitation des CIUSSS et des CISSS à leurs usagers, leurs professionnels de la santé, leurs intervenants en services sociaux, leur personnel administratif et leurs directions	<ul style="list-style-type: none"> • Usagers • Groupes vulnérables • Individus avec des incapacités et un besoin d'aide pour participer • Acteurs du milieu de la santé et des services sociaux • Gestionnaires • Patients atteints de la COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Contact par personnel des CIUSSS et des CISSS • Script défini afin de limiter toute pression indue 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de cibler les personnes difficiles à rejoindre et ayant des besoins particuliers • Permet de cibler les acteurs du milieu de la santé et des services sociaux • Permet de rejoindre les patients atteints de la COVID-19
Médias, réseaux sociaux et listes de diffusion	<ul style="list-style-type: none"> • Population générale • Population d'un secteur précis (p. ex. Université Laval, employés de la ville de Québec) 	<ul style="list-style-type: none"> • Messages de diffusion • (lien vers la page Web du projet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapidité et facilité de diffusion du lien Web • Possibilité de rejoindre des participants hors territoire
Intervenants du milieu de la santé et organismes communautaires	<ul style="list-style-type: none"> • Groupes vulnérables spécifiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Contact par personnel des CIUSSS, CISSS et organismes collaborateurs • Script défini afin de limiter toute pression indue ou partage du message de diffusion (lien vers la page Web) 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de cibler les personnes difficiles à rejoindre et ayant des besoins particuliers
Méthode boule de neige	<ul style="list-style-type: none"> • Population générale • Proches des participants 	<ul style="list-style-type: none"> • Les participants du projet auront la possibilité de transférer le lien Web à leur entourage 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilite le recrutement de la population générale et des proches vulnérables des participants du projet
Cohortes externes	<ul style="list-style-type: none"> • Groupes vulnérables 	<ul style="list-style-type: none"> • Si les certificats éthiques de ces projets le permettent, les chercheurs pourront diffuser le lien Web à des participants d'autres projets de recherche 	<ul style="list-style-type: none"> • Permettra de cibler des groupes de population vulnérables

3.3.1 Rétention des participants

Nous reconnaissons le défi de la perte de suivi dans les cohortes potentielles. Nous avons développé un plan de rétention qui comprend, mais sans s'y limiter : une image de marque (*branding*) pour l'étude, de la publicité ciblée, des incitatifs (p. ex. chèques-cadeaux), des courriels personnalisés, des résumés intermittents vulgarisés, des résultats diffusés à la population et une page d'étude personnalisée pour garder les participants informés et engagés.

3.4 Collecte des données et mesures

Nous collectons des données quantitatives et qualitatives selon les modalités suivantes :

3.4.1 Données quantitatives

La collecte de données quantitatives est réalisée par le biais de questionnaires en ligne en utilisant la plateforme d'acquisition de données électroniques REDCap, plateforme maintenue par Pulsar (www.pulsar.ca). L'inscription, le consentement et les questionnaires peuvent être remplis sur différents appareils numériques, en français ou en anglais. Nous apportons un soutien aux personnes qui n'ont pas accès à Internet ou à un ordinateur, qui ont une culture numérique limitée ou qui sont handicapées afin de remplir les questionnaires.

Les participants peuvent s'inscrire à tout moment au cours de l'étude et remplir un questionnaire de base complet (30–45 min). Des questionnaires supplémentaires, jusqu'à 4 par an, seront adaptés aux événements clés de l'évolution de la crise (p. ex., la deuxième vague) et aux changements dans les mesures restrictives (p. ex., la fermeture d'écoles). Il s'agit notamment d'un questionnaire de suivi bref (15 min) et standardisé que nous avons l'intention d'administrer au moins deux fois par an et de questionnaires ad hoc (<30 min) alignés sur les événements clés (par exemple, le vaccin). (Figure 1.)

Un avis, puis un rappel sont envoyés aux participants lorsqu'un nouveau questionnaire est disponible. Les participants disposent d'une semaine pour remplir les questionnaires (c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à remplir un questionnaire, s'arrêter à tout moment et revenir à leur questionnaire sauvegardé). Les questionnaires ont été et continueront à être développés et testés avec des experts et des parties prenantes, en utilisant des mesures validées brèves (au lieu d'exhaustives) lorsqu'elles sont disponibles. Les dates d'envoi des invitations à répondre aux questionnaires sont disponibles en annexe 1. Pour plus de détails, voir le document méthodologique — Volet questionnaires.

Nous avons sélectionné, lorsque possible, des mesures validées et reposant sur nos modèles théoriques, les recommandations de santé publique, un consensus des experts et de parties prenantes. Nous documentons les déterminants sanitaires, sociaux, comportementaux et individuels ainsi que les impacts psychosociaux de la pandémie pour

les questionnaires de base et de suivi (Figure 2). Nous avons des mesures et des indicateurs spécifiques pour les populations vulnérables, tels que la gestion de la maladie, les changements dans les circonstances de vie attribuables à la pandémie ou la charge des soignants. Les participants ont la possibilité de remplir des questions ouvertes portant sur les défis actuels ou attendus, les innovations utiles, les moments d'espoir et les autres sujets qu'ils souhaiteraient voir aborder dans les futurs questionnaires.

3.4.2 Autorisation à être recontacté

Lors de leur inscription, nous demandons aux participants l'autorisation de les recontacter pour des activités de recherche supplémentaires. Cela nous permettra d'ajouter des protocoles auxiliaires ou amendements (p. ex., des entretiens avec des sous-ensembles de participants) en fonction de l'évolution de la pandémie, de nos conclusions et des besoins des parties prenantes, ce qui améliorera considérablement la qualité et la pertinence des informations recueillies. En outre, cela permettra de relier MAVIPAN à des initiatives provinciales, nationales et internationales liées à la COVID-19, favorisant ainsi des collaborations dynamiques et multidisciplinaires qui conduisent à un impact accru.

3.4.3 Données qualitatives

Chaque protocole ou amendement qualitatif sera unique, mais (i) partagera les éléments communs de son guide d'entrevue (par exemple, les stratégies d'atténuation, l'impact de la pandémie) et (ii) s'appuiera sur les meilleures pratiques pour la conduite de ses activités. Nous mènerons des entrevues semi-structurées et des groupes de discussion principalement par le biais de supports en ligne sécurisés (par exemple, Zoom, Microsoft Teams) pour le moment et nous nous adapterons à mesure que les mesures d'éloignement et de restriction seront levées. La durée et le nombre de participants seront adaptés à chaque question de recherche. Des approches supplémentaires (p. ex. des observations) pourraient être ajoutées si nécessaire. Des informations plus détaillées concernant les volets qualitatifs seront disponibles dans un document méthodologique spécifique prochainement.

3.5 Éthique

Nous avons travaillé et continuons à travailler en étroite collaboration avec notre comité d'éthique de la recherche, qui a joué un rôle déterminant dans la conception de cette cohorte "vivante". Nous avons mis en place des modèles et des procédures permettant un processus agile et une réponse rapide (p. ex., en quelques jours) aux nouveaux questionnaires et protocoles annexes soumis. Toutes les procédures de l'étude ont été approuvées par les comités d'éthique de la recherche respectifs de toutes les institutions participantes. L'étude est enregistrée sur le site [Clinicaltrial.gov](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04575571) (NCT04575571).

SOMMAIRE DES MESURES

Questionnaire de base et suivi de santé mentale

Indicateurs généraux

DÉTERMINANTS SANITAIRES

Antécédents de santé

- Santé physique perçue
- Santé mentale perçue
- Satisfaction par rapport à sa vie
- Troubles et diagnostics de santé mentale
- Incapacités
- Mesures anthropométriques
- Choix de niveaux de soins de fin de vie

Exposition à la COVID-19

- Exposition au virus
- Diagnostic de COVID-19

DÉTERMINANTS SOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX

Indicateurs sociaux et comportementaux

- Soutien social
- Comportements altruistes
- Stratégies d'adaptation
- Activités physique et de loisir

IMPACT PSYCHOSOCIAL

Indicateurs d'impacts psychosociaux

- Santé physique perçue
- Santé mentale perçue
- Satisfaction par rapport à sa vie
- Bien-être
- Symptômes de stress, dépression et anxiété
- Qualité du sommeil
- Solitude
- Hostilité
- Consommation alimentaire, tabac, médicaments et drogues
- Craintes de consulter un professionnel de la santé et services soc.
- Témoignages : expériences vécues

DÉTERMINANTS INDIVIDUELS

Indicateurs démographiques, sociaux et économiques

- Âge et genre
- Statut socio-économique
- Composition du ménage
- Personnes à charge
- Statut d'immigration
- Statut d'emploi (travailleur essentiel, télétravail)
- Proche en CHSLD
- Caractéristiques du logement

Indicateurs géographiques

- Région
- Milieu : rural, péri-urbain et urbain
- Quartier (en milieu urbain)

Indicateurs spécifiques aux populations vulnérables

Jeunes de 14 à 17 ans

- Relation en foyer et centre de réadaptation

Familles

- Relation de couple et avec ex-conjoints
- Comportement des enfants
- Comportement envers les enfants

Personnes souffrant de maladies chroniques

- Observance/adhèrence aux médicaments
- Capacité à se procurer ses médicaments

Personnes souffrant de troubles de santé mentale

- Observance/adhèrence aux médicaments
- Capacité à se procurer ses médicaments

Personnes ayant des incapacités

- Impact de la qualité de l'environnement
- Habitudes de vie

Proches aidants

- Relation avec la personne aidée et rôle
- Vécu du confinement (aidants d'enfants à charge)

Acteurs réseau santé et services sociaux

- Conditions de travail, épuisement
- Perception du métier
- Craintes, besoins, facteurs de bien-être

Les indicateurs surlignés sont mesurés dans le questionnaire de base et les questionnaires de suivi de santé mentale

Figure 2. Sommaire des mesures

3.6 Analyses

Les analyses seront réalisées en fonction des questions de recherche. Elles pourront être transversales et longitudinales pour les données quantitatives ou thématiques pour les données qualitatives. Lorsque possible, nous poursuivrons les analyses selon une méthode mixte, avec une analyse à la fois séquentielle et simultanée des données quantitatives et qualitatives, afin de renforcer notre capacité à répondre à nos questions de recherche. Les résultats des analyses quantitatives éclaireront les phases de collecte des données qualitatives et les hypothèses dérivées des analyses qualitatives éclaireront la composition des mesures ultérieures. La triangulation sera utilisée pour corroborer nos conclusions et aider à expliquer les paradoxes ou les incohérences qui se dégagent de l'analyse qualitative ou quantitative.

Par ailleurs, tout au long de l'étude, nous effectuerons des comparaisons croisées entre les protocoles auxiliaires (y compris une méta-analyse de tous les résultats qualitatifs) qui contribueront à un cadre conceptuel sur l'impact sanitaire et les stratégies d'adaptation pendant une pandémie mondiale.

3.7 Transparence de la recherche et partage des données

Les investissements substantiels nécessaires à la réalisation de grandes études et la nature sans précédent de cette crise sanitaire plaident en faveur d'une utilisation optimale des données de MAVIPAN. Les données seront partagées conformément à la déclaration commune des Instituts de recherche en santé du Canada sur le partage des données et des résultats de recherche relatifs à cette pandémie de coronavirus. La transparence de MAVIPAN sera évidente dans l'accessibilité des ensembles de données, des livres de codes et des documents d'appui.

Les chercheurs et les collaborateurs pourront soumettre des questions de recherche et obtenir l'accès aux ensembles de données. Les questions faisant l'objet d'une enquête seront affichées sur notre site Web afin d'éviter les redondances et de promouvoir la collaboration au sein de la communauté des chercheurs, des établissements de soins de santé, des organismes de santé publique, des fonctionnaires et des organisations communautaires. Les publications qui en résulteront seront en libre accès.

Un document spécifique sur l'accès aux données et à la diffusion des résultats est disponible.

4 GOUVERNANCE

Nous avons établi un plan de gouvernance équitable, inclusif et durable qui inclut pleinement les citoyens, les patients, les autres parties prenantes, les experts et les représentants des centres de recherche, des établissements de santé et des organismes participants dans toute la province.

Nous avons ainsi mis en place :

- i. un comité directeur (réunions trimestrielles) qui assure un leadership stratégique, notamment en ce qui concerne les priorités des questions de recherche, les jalons et les collaborations nationales et internationales, et qui facilite les activités de recherche et d'application des connaissances ;
- ii. un comité exécutif (réunions mensuelles) qui examine les demandes de collaboration et de soumission de questions de recherche (c'est-à-dire l'alignement sur les priorités de recherche et la faisabilité), l'avancement et les défis des travaux en cours, l'approbation des publications à soumettre et le processus de bourses pour les étudiants diplômés, et ;
- iii. une équipe de coordination (réunions bihebdomadaires) qui s'occupe des opérations quotidiennes de MAVIPAN.

4.1 Coordonnées

Marie Baron, PhD
Coordonnatrice MAVIPAN
Mavipan.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca

Annie LeBlanc, PhD
Chercheure responsable MAVIPAN
Annie.LeBlanc@fmed.ulaval.ca

Site Web : www.mavipan.ca

5 Références

1. Holmes EA, O'Connor RC, Perry VH, et al. Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. *Lancet Psychiatry*. 2020. doi:10.1016/S2215-0366(20)30168-1
2. Usher K, Bhullar N, Jackson D. Life in the pandemic: Social isolation and mental health. *J Clin Nurs*. 2020. doi:10.1111/jocn.15290
3. Gostin LO, Wiley LF. Governmental Public Health Powers During the COVID-19 Pandemic: Stay-at-home Orders, Business Closures, and Travel Restrictions. *JAMA*. 2020. doi:10.1001/jama.2020.5460
4. Dubey S, Biswas P, Ghosh R, et al. Psychosocial impact of COVID-19. *Diabetes Metab Syndr*. 2020;14(5):779-788. doi:10.1016/j.dsx.2020.05.035
5. Hossain MM, Sultana A, Purohit N. Mental health outcomes of quarantine and isolation for infection prevention: A systematic umbrella review of the global evidence. *Epidemiol Heal*. 2020:e2020038. doi:10.4178/epih.e2020038
6. Röhr S, Müller F, Jung F, Apfelbacher C, Seidler A, Riedel-Heller SG. [Psychosocial Impact of Quarantine Measures During Serious Coronavirus Outbreaks: A Rapid Review]. *Psychiatr Prax*. 2020;47(4):179-189. doi:10.1055/a-1159-5562
7. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *Lancet*. 2020;395(10227):912-920. doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8
8. Nicola M, Alsafi Z, Sohrabi C, et al. The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review. *Int J Surg*. 2020. doi:10.1016/j.ijssu.2020.04.018
9. Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. *Bmj*. 2020;368:m313. doi:10.1136/bmj.m313
10. Otu A, Charles CH, Yaya S. Mental health and psychosocial well-being during the COVID-19 pandemic: the invisible elephant in the room. *Int J Ment Heal Syst*. 2020;14:38. doi:10.1186/s13033-020-00371-w
11. Moser DA, Glaus J, Frangou S, Schechter DS. Years of life lost due to the psychosocial consequences of COVID-19 mitigation strategies based on Swiss data. *Eur Psychiatry*. 2020;63(1):e58. doi:10.1192/j.eurpsy.2020.56

12. Liu JJ, Bao Y, Huang X, Shi J, Lu L. Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. *Lancet Child Adolesc Heal.* 2020;4(5):347-349. doi:10.1016/s2352-4642(20)30096-1
13. Lavner JA, Clark MA. Workload and marital satisfaction over time: Testing lagged spillover and crossover effects during the newlywed years. *J Vocat Behav.* 2017;101:67-76.
14. Brand JE. The far-reaching impact of job loss and unemployment. *Annu Rev Sociol.* 2015;41.
15. Nichol KL, Baken L, Nelson A. Relation between influenza vaccination and outpatient visits, hospitalization, and mortality in elderly persons with chronic lung disease. *Ann Intern Med.* 1999;130(5):397-403.
16. Tanoue Y, Nomura S, Yoneoka D, et al. Mental health of family, friends, and co-workers of COVID-19 patients in Japan. *Psychiatry Res.* 2020;291:113067. doi:10.1016/j.psychres.2020.113067
17. Buzzi C, Tucci M, Ciprandi R, et al. The psycho-social effects of COVID-19 on Italian adolescents' attitudes and behaviors. *Ital J Pediatr.* 2020;46 (1):69. doi:10.1186/s13052-020-00833-4
18. Charil A, Laplante DP, Vaillancourt C, King S. Prenatal stress and brain development. *Brain Res Rev.* 2010;65 (1):56-79.
19. Holt-Lunstad J, Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D. Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality. *Perspect Psychol Sci.* 2015;10(2):227-237. doi:10.1177/1745691614568352
20. Guilcher SJT, Craven BC, Bassett-Gunter RL, Cimino SR, Hitzig SL. An examination of objective social disconnectedness and perceived social isolation among persons with spinal cord injury/dysfunction: a descriptive cross-sectional study . *Disabil Rehabil.* 2019. doi:10.1080/09638288.2019.1616328
21. Desjardins T, Leadbeater BJ. Changes in parental emotional support and psychological control in early adulthood: Direct and indirect associations with educational and occupational adjustment. *Emerg Adulthood.* 2017;5(3):177-190.
22. Banks J, Karjalainen H, Propper C. Recessions and Health: The Long-Term Health Consequences of Responses to Coronavirus. IFS Briefing Note BN281 ; 2020.
23. Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy

- recommendations. *Gen Psychiatr.* 2020;33(2):e100213. doi:10.1136/gpsych-2020-100213
24. Fitzpatrick KM, Harris C, Drawve G. Fear of COVID-19 and the mental health consequences in America. *Psychol Trauma.* 2020. doi:10.1037/tra0000924
25. Lebrasseur, A., Fortin-Bédard, N., Lettre, J., Bussieres, E-L., Best, K., Boucher, N., Hotton, M. B-, Bonneau, S., Mercier, C., Lamontagne, M-E., Routhier F. Impact of COVID-19 on people with physical disabilities: A rapid review. *Disability and Health Journal* (accepted).
26. Vassos M, Nankervis K, Skerry T, Lante K. Can the job demand-control-(support) model predict disability support worker burnout and work engagement? *J Intellect Dev Disabil.* 2017. doi:10.3109/13668250.2017.1310818
27. Ripp J, Peccoraro L, Charney D. Attending to the Emotional Well-Being of the Health Care Workforce in a New York City Health System During the COVID-19 Pandemic. *Acad Med.* 2020. doi:10.1097/ACM.0000000000003414
28. Shanafelt T, Ripp J, Trockel M. Understanding and Addressing Sources of Anxiety Among Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic. *JAMA.* 2020. doi:10.1001/jama.2020.5893
29. Tarabulsy GM, Rousseau M, Lacerte D, Chateaufneuf D, Vaillancourt A. Hausse Des Signalements  La Protection de La Jeunesse : Un Examen Des Causes Possibles  La Grandeur Du Quebec. Rapport depose au Ministere de la sante et des services sociaux.; 2020.
30. Zerbini G, Ebigbo A, Reicherts P, Kunz M, Messman H. Psychosocial burden of healthcare professionals in times of COVID-19 - a survey conducted at the University Hospital Augsburg. *Ger Med Sci.* 2020;18:Doc05. doi:10.3205/000281
31. Fukuti P, Uchoa CLM, Mazzoco MF, et al. How Institutions Can Protect the Mental Health and Psychosocial Well-Being of Their Healthcare Workers in the Current COVID-19 Pandemic. *Clin (Sao Paulo).* 2020;75:e1963. doi:10.6061/clinics/2020/e1963
32. Saleem M, Dastgeer S, Durrani AK, Saad AA, Manzoor Z, Hussain HN. Self-control Mediates the Relationship between Psychosocial Strengths and Perceived Severity of COVID-19 among Frontline Healthcare Professionals of Pakistan: A Single Center Experience. *Pak J Med Sci.* 2020;36(Covid19-s4):S62-s66. doi:10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2662

33. Fawaz M, Samaha A. The psychosocial effects of being quarantined following exposure to COVID-19: A qualitative study of Lebanese health care workers. *Int J Soc Psychiatry*. 2020:20764020932202. doi:10.1177/0020764020932202
34. Harris C, Carson G, Baillie JK, Horby P, Nair H. An evidence-based framework for priority clinical research questions for COVID-19. *J Glob Heal*. 2020;10(1):11001. doi:10.7189/jogh.10-011001
35. Dahlgren G, Whitehead M. *Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health*. Stockholm ; 1991. <https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf>. Accessed July 5, 2018.

ANNEXE 1

Calendrier de MAVIPAN

Date	Étapes
29 avril 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Approbation éthique initiale finale • Mise en ligne du questionnaire <i>baseline</i> phase 1 en français
21 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Approbation éthique Amendement F1-6022 pour la MHAVIE, le MQE et les questions complémentaires pour les personnes ayant des incapacités • Approbation éthique Amendement F1-6060 pour la traduction en Anglais complète du projet • Intégration des nouvelles questions dans le questionnaire <i>baseline</i> phase 1 en Français pour les participants inscrits à partir de cette date en fin d'après-midi (ID supérieur à 1351 – premier participant ayant des incapacités à avoir accès au questionnaire complet)
22 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en ligne du questionnaire en Anglais (incluant les questions supplémentaires décrites ci-dessus)
26 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi d'une invitation auprès des participants ayant une incapacité inscrits entre le 29 avril et le 21 mai (participants dont l'ID est compris entre 1 et 1351) pour compléter les nouvelles questions du CIRRIIS
10 juin 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Approbation éthique Amendement F1-6212 du questionnaire Rappel 1
18 juin 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi des invitations pour le questionnaire Rappel 1 (en Français uniquement)
15 juillet 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Approbation éthique Amendement F1-6348 Questionnaire <i>baseline</i> phase 2
20 juillet 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en pause des inscriptions pour le questionnaire <i>baseline</i> phase 1 en Français et en Anglais
30 juillet 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en ligne du questionnaire <i>baseline</i> phase 2 en Français et en Anglais
21 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en ligne du questionnaire Rappel 2 (bilingue)

ANNEXE 2

Évolution des mesures de santé publique en lien avec la pandémie de COVID-10 au Québec

 = Mesures appliquées à la communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

 = Mesures appliquées à d'autres régions spécifiques du Québec

Date	Mesure
12 mars 2020	Interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes
13 mars 2020	Déclaration de l'état d'urgence sanitaire
14 mars 2020	Interdiction de visites non essentielles dans les CHSLD, hôpitaux et centres pour personnes âgées ; les personnes de 70 ans et plus sont appelées à rester à la maison
16 mars 2020	Fermeture des établissements d'enseignement et des services de garde ; mise en place de services de garde d'urgence ; fermeture progressive de la frontière canadienne
19 mars 2020	Directive d'éviter les voyages entre régions sociosanitaires
21 mars 2020	Interdiction de tout rassemblement intérieur ou extérieur
28 mars 2020	Fermeture de 8 régions (Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, Nord du Québec, Nunavik et territoire cris de la Baie-James)
Début avril 2020	Reprise graduelle des opérations semi-urgentes, puis non urgentes
5 avril 2020	Fermeture des services non essentiels
6 avril 2020	Début des cours en ligne (cégeps)
15 avril 2020	Ouverture des garages, du secteur minier et de l'aménagement paysager
20 avril 2020	Réouverture de la construction et rénovation résidentielle
21 avril 2020	Fermeture des centres commerciaux, salons de coiffure, salons esthétiques, etc.
29 avril 2020	Lancement de MAVIPAN ; arrivée des premiers militaires en CHSLD
4 mai 2020	Ouverture des commerces de détail/magasins avec porte extérieure (hors CMM) ; contrôles routiers retirés pour certaines régions (Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides et la ville de Rouyn-Noranda)
6 mai 2020	Autorisation de sortie extérieure pour les personnes vivant en résidences privées pour aînés ; certaines visites maintenant autorisées

11 mai 2020	Ouverture des écoles primaires et des services de garde en dehors de la CMM; autorisation de soutien de proches aidants; les aînés en santé recommencent à garder leurs petits-enfants (pas une date exacte); contrôles routiers retirés pour une partie de l'Outaouais, Saguenay – Lac-Saint-Jean; Abitibi-Témiscamingue, La Tuque; construction en travaux de génie civil, infrastructures et commercial; fabrication manufacturière: 50 employés + 50% des employés excédentaires par quart
12 mai 2020	Incitation à porter un masque en tout temps en dehors de chez soi
18 mai 2020	Réouverture des régions suivantes: Bas-Saint-Laurent, Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix
20 mai 2020	Reprise de certains sports et loisirs individuels extérieurs (p. ex. golf et tennis)
22 mai 2020	Droit aux rassemblements extérieurs de 10 personnes ou moins provenant d'un maximum de 3 ménages (distance de 2 m); certains droits accordés aux personnes ayant une déficience ou un TSA
25 mai 2020	Ouverture des commerces de détail/magasins avec porte extérieure de la CMM; manufactures entièrement ouvertes (100% des employés)
29 mai 2020	Ouverture des musées, bibliothèques (comptoirs de prêts) et ciné-parcs
30 mai 2020	Annnonce de l'ouverture des piscines publiques extérieures et des modules de jeux
31 mai 2020	Réouverture d'une partie de la Côte-Nord
1er juin 2020	Ouverture des soins de santé professionnels et thérapeutiques (p. ex., dentiste), des soins de toilette pour animaux; ouverture des soins personnels et esthétiques (p. ex., coiffeurs) hors CMM; ouverture des services de garde dans la CMM et la MRC de Joliette; ouverture des centres commerciaux hors CMM; ouverture de certains parcs nationaux et lieux nationaux historiques; ouverture des campings; ouverture graduelle des palais de justice; ouverture des marinas et de certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique
8 juin 2020	Reprise de sports collectifs extérieurs (p. ex. soccer, baseball) pour entraînements seulement
9 juin 2020	Réouverture de la Jamésie, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik
15 juin 2020	Ouverture des salons de coiffure de la CMM, ouverture des restaurants (incluant les buffets) en dehors de la CMM, de Joliette et de l'Épiphanie; rassemblements intérieurs permis de 10 personnes provenant de 3 ménages maximum sauf pour la CMM, Joliette et l'Épiphanie
22 juin 2020	Ouverture des camps de jour (groupes normaux); rassemblements intérieurs permis de 10 personnes provenant de 3 ménages maximum pour

	la CMM, Joliette et l'Épiphanie; ouverture des restaurants (incluant les buffets) de la CMM, de Joliette et de l'Épiphanie; rassemblements intérieurs de 50 personnes ou moins dans les lieux publics (sauf les bars) permis; réouverture des plages, piscines intérieures, gyms, arénas, cinémas et lieux de culte
25 juin 2020	Réouverture de l'ensemble des secteurs qui étaient toujours confinés (comme les bars, les spas, les casinos et les parcs aquatiques) à l'exception des festivals et des grands événements, des camps de vacances avec séjours et des sports de combat
13 juillet 2020	Port du masque obligatoire dans les transports en commun
18 juillet 2020	Port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés
3 août 2020	Rassemblements publics intérieurs et extérieurs de 250 personnes ou moins permis
24 août 2020	Port du masque obligatoire pour les enfants de 10 ans et plus dans le transport en commun, le transport scolaire, les lieux publics intérieurs ainsi que ceux extérieurs ne permettant pas une distanciation physique de 2 mètres (donc les élèves doivent porter un masque à l'école à partir de la cinquième année du primaire, sauf assis en classe)
16 sept. 2020	Montréal, la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches passent en zone jaune*.
20 sept. 2020	Passage de Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en zone orange*.
29 sept. 2020	La région du Grand-Montréal, de la Capitale-Nationale, sauf Portneuf et Charlevoix, de Chaudière-Appalaches et la MRC de La Rivière-du-Nord, dans les Laurentides, passent en zone rouge*.
1er octobre 2020	La région de Laval ainsi que les MRC de l'Assomption et des Moulins, dans la région de Lanaudière, passent en zone rouge. L'Estrie, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie passent en zone orange*.
4 octobre 2020	Les municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle, en Gaspésie passent en zone rouge*.
11 octobre 2020	La Mauricie, le Centre-du-Québec, la ville de Gatineau et la MRC des Collines de l'Outaouais, dans la région de l'Outaouais, passent en zone rouge*.
13 octobre 2020	Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe en zone orange*.
16 octobre 2020	Il ne reste plus que cinq régions jaunes* au Québec : l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-de-Québec, les Terres-cries-de-la-Baie-James et le Nunavik.
19 octobre 2020	19 octobre : Les MRC de Joliette et d'Autray, dans la région de Lanaudière, passent en zone rouge*.

*** Mesures restrictives par zone en date du 1^{er} octobre****Zone rouge**

- Les visiteurs d'une autre adresse sont interdits, à quelques exceptions près (parmi les exceptions, notons la présence d'un proche aidant ou d'une personne offrant un service, un soutien ou des travaux prévus).
- Les salles à manger des restaurants ainsi que tous les bars seront fermés pour 28 jours, à compter du 1er octobre. La livraison et les mets pour emporter seront toujours permis.
- Tous les lieux culturels, dont les Salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques et musées seront fermés pour 28 jours à compter du 1er octobre.
- Les déplacements entre les régions ne sont pas recommandés vers une zone verte, jaune ou orange à l'extérieur du Québec, à quelques exceptions près (parmi les exceptions, notons les déplacements des travailleurs, des parents ayant un enfant en garde partagée et des camionneurs transportant de la marchandise seront permis).
- Tous les commerces et boutiques resteront ouverts.
- Les salles d'entraînement, les salons de coiffure et d'esthétique resteront ouverts.
- Le port du masque sera obligatoire dans les manifestations.
- Dans les résidences pour aînés, comme les CHSLD, les proches aidants sont les bienvenus, mais un seul à la fois, pour un maximum de deux personnes par jour.
- Les rassemblements sont interdits, sauf dans les lieux de culte et de funérailles où ils doivent se limiter à 25 personnes ; un registre doit être tenu.
- Les services de santé en cabinet privé, comme un ostéopathe ou un psychologue, sont maintenus, à la condition que les soins prodigués nécessitent la présence d'une seule personne.

Zone orange

- Les rassemblements privés (intérieurs et extérieurs) sont limités à six personnes ou à deux familles, provenant d'au plus deux résidences.
- Maximum de 6 personnes par table dans les restaurants, les bars, les casinos et les maisons de jeu.
- La clientèle des bars, brasseries, tavernes et casinos doit quitter les lieux au plus tard à minuit.
- Maximum de 25 personnes pour les activités à l'intérieur et à l'extérieur (salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, etc.).
- Dans un lieu avec permis d'alcool, fin de la vente d'alcool à 23h, aucune consommation d'alcool près minuit et activités dansantes interdites.
- Maximum de 250 personnes dans les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas (salles de spectacles, cinémas, théâtres, etc.).
- Les visites en CHSLD sont limitées à des motifs humanitaires ou aux proches aidants apportant une aide significative.
- Maximum de 6 personnes dans les appartements des résidences privées des aînés (RPA).
- Une seule personne par ménage dans les commerces.

- Services de livraison et aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications.
- Les salles d'entraînement peuvent rester ouvertes, et les activités sportives demeurent permises.
- Les déplacements vers une autre région ne sont pas recommandés.

Zone jaune

- Les rassemblements privés (intérieurs et extérieurs) sont limités à 10 personnes.
- Maximum de 10 personnes par table dans les restaurants, les bars, les casinos et les maisons de jeux.
- Bars, brasseries, tavernes et casinos ouverts avec capacité d'accueil à 50 %, fin de la vente d'alcool et de nourriture à minuit, fermeture à 1h et obligation de tenir un registre de la clientèle.
- Maximum de 50 personnes à l'intérieur (salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, etc.).
- Dans un lieu avec permis d'alcool, fin de la vente d'alcool à minuit, aucune consommation après 1h et activités dansantes interdites.
- Maximum de 250 personnes à l'extérieur.
- Maximum de 250 personnes dans les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou pas (salles de spectacles, cinémas, théâtres, etc.).
- Déplacements interrégionaux autorisés.

ANNEXE 3

Calendrier des communications

DATE	ACTION DE COMMUNICATION
29 avril 2020 (mise en ligne du questionnaire)	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de diffusion officielle
30 avril 2020 (début officiel du recrutement)	<ul style="list-style-type: none"> • Création de la page Facebook • Diffusion dans les réseaux personnels/professionnels de l'équipe projet • Entrevue radio Jean-Pierre Després • Article dans les nouvelles de l'Uaval • Nouvelle CIUSSS-CN • Articles dans les journaux suivants : Le Charlevoisien, le Soleil, TVA Nouvelles.
1er mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Info radio CIHO Charlevoix • Courriel Karine Latulippe dans les réseaux de Baie-St-Paul
3 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Article du Scientifique en chef du Québec
4 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Messages aux employés du CIUSSS-CN
5 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Infolettre du CIUSSS-CN
7 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Publication dans les listes de diffusion Pulsar
12 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Publication Facebook du CISSS Côte-Nord • Publication du projet dans les listes de diffusion de l'Université Laval
13 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Publication de Pulsar dans le FIL de l'Université Laval
Semaine du 1er juin 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Début de la diffusion au CISSS-CA
22 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevue Marc-André Roy, Qub Radio
23 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Publication Facebook de MAVIPAN Anglais
Semaine du 28 juin 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusion par les partenaires du CIRRIIS
2 au 5 juin 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Push anglais Facebook
11 juin 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevue à Radio-Canada Québec